

XALQARO YUK OQIMLARINI TASHISHNI YUKSALTIRISHDA JANUBIY TRANSPORT YO‘LAGINI IQTISODIY SAMARADORLIGI

G‘affor Allaqulovich Samatov

i.f.d, professor

Transport logistikasi kafedrası

Toshkent davlat transport universiteti

transportlogistikasi@gmail.ru

Isroiljon Axmedovich Maxsumov

Assistent

Toshkent davlat transport universiteti

maxsumovisroil1995@gmail.com

Akmal Anvarovich Nazarov

Assistent

Toshkent davlat transport universiteti

akmaln_88@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning yuklarni xalqaro tashishda geoiqtisodiy salohiyatini oshirish, va xalqaro transport imidjini mustahkamlashda janubiy transport yo‘lagining shakllanishi va rivojlanishining o‘rni va istiqbollarini aniqlashga alohida e‘tibor qaratilgan. Yuklarni xalqaro tashuvlarda ishonchli muddatda yetkazib berishni takomillashtirish.

Kalit so‘zlar. Avtomobil transporti, temir yo‘l transporti, daryo transport yo‘laglari, iqtisodiyot, Transafg‘on transport yo‘lagi, eksport, import, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, Markaziy Osiyo, mintaqa, transport va iqtisodiy salohiyat.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЮЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА В УВЕЛИЧЕНИИ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ

Гаффар Аллакулович Саматов

Доктор экономических наук, профессор

Кафедра транспортной логистики

Ташкентский государственный университет транспорта

transportlogistikasi@gmail.ru

Исроилжон Ахмедович Максумов

Ассистент

Ташкентский государственный транспортный университет

maxsumovisroil1995@gmail.com

Аннотация: В статье акцентируется внимание на повышении геоэкономического потенциала Узбекистана в международных перевозках грузов, а также определении роли и перспектив формирования и развития южного транспортного коридора в укреплении имиджа международных перевозок.

Ключевые слова: Автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, речные транспортные коридоры, экономика, Трансафганский транспортный коридор, экспорт, импорт, социально-экономическое развитие, Центральная Азия, регион, транспортно-экономический потенциал.

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SOUTHERN TRANSPORT CORRIDOR IN INCREASING THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL FREIGHT FLOWS

Gaffar Allaqulovich Samatov

Doctor of Economics, Professor

Department of Transport Logistics

Tashkent State Transport University

transportlogistikasi@gmail.ru

Isroiljon Akhmedovich Maksumov

Assistant

Tashkent State Transport University

maxsumovisroil1995@gmail.com

Akmal Anvarovich Nazarov

Assistant

Tashkent State Transport University

akmaln_88@mail.ru

Annotation The article focuses on increasing the geo-economic potential of Uzbekistan in international cargo transportation, as well as determining the role and prospects for the formation and development of the southern transport corridor in strengthening the image of international transportation.

Keywords: Automobile transport, railway transport, river transport corridors, economy, Trans-Afghan transport corridor, export, import, socio-economic development, Central Asia, region, transport, and economic potential.

Kirish

Markaziy Osiyoning eng yirik xalqaro bozorlarni o‘zaro bog‘lab turganligi va muhim geostrategik joylashuvini hisobga olgan holda, mazkur mintaqaning xalqaro transport yo‘laklari tizimiga integratsiyalashuvini jadallashtirish maqsadida ushbu mintaqadagi mamlakatlar say-harakatlarini birlashtirish bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Dengiz portlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniga ega bo‘lmagan mintaqada davlatlarining transport-tranzit xarajatlari sezilarli darajada katta bo‘lib, ular eksport qilinayotgan mahsulot qiymatining 70-80 foizigacha yetmoqda. Bojxona tartib-taomillarining mukammal emasligi oqibatida yuk tashuvchilar tovarlarni yetkazib berishga ketadigan vaqtning 40 foizigacha bo‘lgan qismini behuda yo‘qotmoqda.

Bu borada eng qulay dengiz portlariga (Gvadar, Karachi) chiqish imkoniyatini yaratishda respublikamizning janubiy mintaqasi – Surxondaryo viloyatining ahamiyati va roli beqiyos. Viloyatda har xil transport vositalari orqali export – import salohiyati oshmoqda. Buni hozirda mamlakatimiz eksportining yaqin 60%i amalga oshirilayotgan Toshkent – Bandar-Abbos janubi-g‘arbiy transport yo‘lagi misolida ham anglash mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqib, mazkur tadqiqot ishining bosh maqsadi – O‘zbekiston geoiqtisodiy va geosiyosiy salohiyatini yuksaltirishda janubiy transport koridorini rivojlantirishning roli va har xil transport vositalari orqali tashuvlarni amalga oshirish avtomobil transporti samaradorligi ahamiyatini ochib berishdan iboratdir. Buning uchun tadqiqot ishida quyidagi vazifalarni bajarish ko‘zda tutilgan:

- transport yo‘laklari Termiz – Mozori Sharif yo‘nalishida yuklarni xalqaro tashishlarni ishonchli o‘z muddatida yetkazib berishni takomillashtirish va ahamiyatini asoslash;

- Termiz – Mozori Sharif yo‘nalishida transport iqtisodiy salohiyatini tahlil qilish va baholash;

- Janubiy (Transafg‘on) transport yo‘lagida xalqaro yuklarni tashishni takomillashtirish va uning Markaziy Osiyo mintaqasi va xususan O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi roli va ahamiyatini ochib berish.

Adabiyotlar tahlili

Transport tizimlarini shakllanishi va rivojlanishi masalalari turli soha olimlari tomonidan tadqiq qilib kelinadi. Bu borada xorij olimlaridan: Jean-Paul Rodrigue (2006, 2020) [1], Joe Greng, MDH olimlaridan: I.V. Nikolskiy (1978) [4], V.N. Bugromenko (1987), S.A Tarxov, (2002) kabilarning ishlarini aytib o‘tish lozim. Markaziy Osiyo transporti tizimini samarali boshqarish masalalarini A. Zoxidov (2018) [5], Surxondaryo transporti tashuvlarini A. Qo‘ziyev (2010) [3] tadqiq etgan bo‘lsa, B.A. Xo‘jayev, K. Uldjabayev, Sh.A. Butayev, G.A. Samatov, S.Alikariyev, va boshqa ko‘p olimlar shug‘ullanganlar.

Metodologiya

Transport tizimlarini joylashuvi va rivojlanishi mamlakat iqtisodiy savdo aloqalarida muhim bo‘lib tizimli tahlil qilishni, tarixiy davrlarni o‘rganishni hamda statistik ma’lumotlarni taqqoslashni talab etadi. Zero, jahon dengiz savdo yo‘llariga chiqish borasida qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash export – import salohiyatini yaxshilashda strategik muhim yo‘nalishlardan biri sifatida belgilandi. Va avtomobil transport yo‘llari, temiryo‘l transport yo‘llarini qurish va rekonstruksiya qilish bo‘yicha bu borada, avvalo quyidagi muhim davlat xujjatlari qabul qilindi:

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Navoiy – Uchquduq – Sultonuizdog, – Nukus temir yo‘lini qayta qurish va uning yangi liniyasini qurish masalalari to‘g‘risida”gi 1993 - yil 394-son Qarori;

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “G‘uzor – Boysun – Qumqo‘rg‘on (Qizil oktyabr) yangi temir yo‘l liniyasini loyihalashtirish va qurish masalalari to‘g‘risida”gi 1995 - yil 323-son Qarori;

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qamchiq dovoni orqali barqaror transport aloqasini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2010 - yil 323-son Qarori[17].

Respublikaning ichkarisida yo‘llar ta’minlandi va buning asosida mamlakatning ichki transport iqtisodiy salohiyati yaxshilandi

Ammo, O‘zbekistonning xalqaro maydondagi transport iqtisodiy salohiyatini yuqori deb bo‘lmaydi. Chunonchi, respublikamizning tashqi savdo aloqalarida istiqbolli deb hisoblangan Hind okeani portlariga chiqish imkoniyati Afg‘onistondagi geosiyosiy vaziyatning barqaror emasligi tufayli pastligicha qolmoqda. Lekin shularga qaramay, so‘nggi davrlarda O‘zbekiston Xukumati sa’y harakatlari bilan shimoliy Afg‘oniston hududida temir yo‘l qurilishi ishlari olib borilmoqda. Natijada, 2010 yilda uzunligi 75 km bo‘lgan Termiz-Xayraton-Mozori-Sharif temir yo‘li barpo etildi. O‘zbekiston Respublikasi o‘zining transport infratuzilma salohiyati bo‘yicha Markaziy Osiyo davlatlari ichida o‘rtacha mavqeni egalladi.

Tahlil va natijalar

Shuningdek O‘zbekiston hududini quyidagi tranzit temir yo‘llari kesib o‘tadi:

1. Boltiq bo‘yiga, Klaypeda (Litva) portigacha, mazkur portga Qozog‘iston, Rossiya Federatsiyasi hududlari orqali o‘tiladi. Bu portgacha bo‘lgan masofaning uzunligi - 4263 km bo‘lib, yetkazib berishning o‘rtacha vaqti - 14 kun.
2. Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga, Qozog‘iston, Rossiya va Belorussiya (Brest) orqali o‘tadi. Oraliq masofa - 4385 km, yetkazib berishning o‘rtacha vaqti - 14 kun.
3. Qozog‘iston, Rossiya va Ukraina orqali Yevropa mamlakatlarigacha (Polsha, Chexiya, Avstriya, Slovakiya va boshqalar), oraliq masofa (Praga) - 5400 km, yetkazib berishning o‘rtacha vaqti - 15 kun.
4. TRACECA (The Transport Corridor Europe Caucasus Asia) transport koridori ishtirokchi davlatlari (Turkmaniston, Qozog‘iston va Ozarbayjon Respublikalari) orqali Qora dengizning Poti va Batumi portlariga chiqish. Yo‘nalish masofasi 2667 km ni tashkil qilib, yuklarni yetkazib berishning o‘rtacha vaqti - 14 kun.

5. Turkmaniston orqali Eron Islom Respublikasining Hind okeani Fors ko‘rfazida joylashgan Bandar Abbas portiga chiqish. Yo‘nalish masofasi - 2827 km, yetkazib berishning o‘rtacha vaqti - 13 kun. Hozirda ushbu transport yo‘lagi Hind okeani portlariga chiqishdagi iqtisodiy jihatdan eng samarali va yagona temir yo‘l koridori ekanligi bilan ajralib turadi. Binobarin, O‘zbekiston eksportining 60% i ushbu koridor orqali olib chiqiladi[12].

6. Sharqiy yo‘nalishda Qozog‘iston va Xitoy orqali (Do‘stik, Alalshankou) Xitoyning sharqiy dengiz portlariga, shuningdek Uzoq Sharqning Naxodka, Vladivostok portlariga chiqish. Bu yo‘lak Qozog‘iston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hududlarini kesib o‘tadi. Masofa 8683 km, yetkazib berishning o‘rtacha muddati 22 kun.

7. Qirg‘iziston orqali Xitoyning Sariq, Janubiy Xitoy va Sharqiy dengiz portlariga chiqish.

8. Transafg‘on yo‘nalishida Afg‘oniston va Pokiston davlatlari orqali Hind okeanining Karachi (Pokiston) portiga chiqish. Oraliq masofa Termiz shahridan Karachi portigacha 1800 km, yetkazib berish vaqti o‘rtacha 4 kun.

Bugungi kunda O‘zbekiston hududini quyidagi tranzit avtomobil yo‘llari kesib o‘tadi:

- Lyanyungan-Qashg‘ar-Ergashtom-O‘sh-Andijon-Toshkent;
- Bandar-Abbos-Mashhad-Ashxobod-Chorjo‘y-Buxoro-Samarqand-Toshkent;
- Karachi-Kvetta-Chaman-Qandahor-Hirot-Maymana-Shibirgan-Termiz;
- Bandar-Abbos-Mashhad-Seraxs-Ashxobod-Doshhovuz-Nukus-Beynov-Astraxan;
- Bandar-Abbos-Mashhad-Seraxs-Ashxobod-Buxoro-Uchquduq-Qizil O‘rda-Ostona-Omsk;
- Konstantsa (Varna, Ilichevsk)-Batumi-Baku-Turkmanboshi-Ashxobod-Chorjo‘y-Buxoro-Samarqand-Toshkent.

O‘zbekistonning tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirishda quyidagi yo‘nalishlardagi transport yo‘laklaridan foydalaniladi:

- Boltiqbo‘yi davlatlari portlari Klaypeda (Litva), Riga, Liyepaya, Ventspils (Latviya), Tallin (Estoniya);
- Belarus va Ukraina orqali Yevropa davlatlariga (Chop va Brest);
- Qozog‘iston va Rossiya orqali Qora dengizga chiqadigan Ilichevsk porti (Ukraina);
- Sharq yo‘nalishida Xitoy orqali Sariq dengizga, shuningdek Naxodka, Vladivostok portlariga;
- Turkmaniston va Ozarbayjon orqali TRASEKA yo‘lagi sifatida ma'lum bo‘lgan Qora dengizdagi Poti va Batumi portlariga (Gruziya);
- Qozog‘iston va Ozarbayjon orqali Qora dengizdagi Poti va Batumi portlari (Gruziya);
- Turkmaniston va Qozog‘iston orqali Fors ko‘rfazidagi Bandar-Abbos portiga (Eron).

So‘nggi yillarda O‘zbekiston o‘zining tashqi iqtisodiy aloqalarida Markaziy va shu bilan birga, Janubiy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni jadal shakllantirmoqda

Manba: <https://www.southasiainvestor.com/2016/11/pakistans-choice-of-regionaleconomic.html>

O‘z navbatida Janubiy Osiyoning Hindiston va Pokiston kabi yetakchi davlatlari ham Markaziy Osiyo respublikalari bilan hartomonlama aloqalarni jonlantirishga xarakat qilmoqda. Bu borada quyidagi 3 ta koridor mavjud:

- Termiz – Qobul – Peshovar;
- Qirg‘iziston (janubi)– Tojikiston (tog‘li Badakhshon) – Afg‘oniston – Pokiston (Islomobod);
- Xitoy – Afg‘oniston – Pokiston[13].

2-rasm. Chabahor va Bandar Abbas portlari

3-rasm. Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar yo‘lagi

Transafg‘on transport koridori O‘zbekiston manfaatlariga mos eng istiqbolli yo‘lak sanaladi. Uning ishga tushirilishi bilan O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi tranzit salohiyati yuksaladi. Termiz-Mazori Sharif-Qobul-Peshovor (Qobul koridori) temir yo‘lining uzunligi 760 km ni tashkil etadi.

Transafg‘on temir yo‘l koridorining (Qobul yo‘lagi) ishga tushirilganidan so‘ng yiliga 20 million tonnagacha yuk tashish quvvatiga ega bo‘ladi. Mazkur koridor O‘zbekistondan Pokistonga tranzit yuklarni tashishga sarflangan vaqtni 35 kundan 3-5 kungacha qisqartiradi. Ushbu yo‘l 10 ta shaharni kesib o‘tib mintaqa uchun asosiy transport magistraliga aylanishi kutilmoqda. Transafg‘on temir yo‘l

loyihasining taxminiy qiymati 4,8 milliard dollarni, qurilish muddati taxminan besh yilni tashkil qiladi.

Taxminlarga ko‘ra, yangi liniyaning ishga tushirilishi yuklarni tashish vaqti va narxini taxminan 30-40 foizga qisqartiradi

Transafg‘on yo‘lagi orqali yuk tashishda, albatta mamlakatimiz janubida (Termiz) barpo etilayotgan transport infratuzilmasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada, O‘zbekiston Xukumati Afg‘oniston, Tojikiston, Turkmaniston hamda O‘zbekiston Respublikalari tutashgan hududda Surxondaryo viloyatining janubiy Termiz tumanida tashkil topgan Termiz Cargo Centre xalqaro logistic markaz va ayritom fre zonasi faoliyati yuklarni muvofiqlashtirish va yetkazish berish uchun xizmat qiluvchi zamonaviy infratuzilmaga ega logistic markazlar hisoblanadi

Qobul yo‘lagidan foydalanishda Surxondaryo viloyatining Termiz, Jarqorg‘on, Qumqo‘rg‘on, Boysun tumanlari hududidan o‘tgan temir yo‘l katta ahamiyatga ega bo‘lsa, Termiz, Angor, Sherobod, Boysun tumanlari hududidan o‘tuvchi avtomobil yo‘llari mamlakatni xorij bilan bilan bog‘lashdagi transport yo‘lakdir. Shuningdek, Termiz tumanida joylashgan Logistika markazi yuklarni muvofiqlashtirish hamda respublikaning chetdan kelgan tovarlarni saqlashdagi asosiy hab (hub) vazifasini bajaradi. Ushbu logistika markazi xalqaro yuk tashishda keng ko‘lamli transport-logistika xizmatlarini ko‘rsatish imkoniyatiga ega.

Xulosa va takliflar

O‘zbekiston Respublikasining tranzit salohiyatining o‘sishi, xususan 2022-yilning mart-may oylarida Afg‘oniston orqali O‘zbekiston va Pokiston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 245,2 ming tonnaga yetganligi, shundan Pokistondan import 214,9 ming tonna, eksport esa 30,3 ming tonnani tashkil etganligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Ko‘pchilik mutaxassislar tomonidan Transafg‘on transport koridorining imkoniyatlari yuqori baholanib, Termiz – Mozori Sharif yo‘nalishida export import tranzit salohiyati sezilarli darajada ortadi. Ushbu magistralning ishga tushirilishida

ishtirokchi davlatlarning ham iqtisodiy, ham geosiyosiy manfaatlari mavjudligi ta’kidlanmoqda.

Transafg‘on koridorining imkoniyatlari tahlil qilinganda mamlakatimiz va shuningdek Surxondaryo viloyati uchun quyidagi afzalliklarni ko‘rish mumkin. Birinchidan, Pokistonning Karachi va Gvadar portlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniyatining paydo bo‘lishi; Ikkinchidan, O‘zbekiston tovarlarining Pokiston va Hindistonning istiqbolli bozorlariga chiqish imkoniyati yaratiladi; Uchinchidan, Hindiston va Pokistondan O‘zbekiston orqali MDH davlatlari, Yevropa va Xitoyga tovarlar tranziti ta’minlanadi;

To‘rtinchidan, mazkur yo‘nalish bo‘yicha tranzit oqimini oshirish orqali “Toshguzar-Boysun-Qumqo‘rg‘on” temir yo‘lining tranzit quvvatining ortishiga olib keladi. Bu o‘z navbatida O‘zbekistonga mazkur tranzitdan yiliga 44 mln doll. atrofida foyda olish imkonini beradi;

Transafg‘on transport yo‘lagining barpo etilishi, yuk oqimlariga bo‘lgan talab ortadi va nafaqat O‘zbekiston Respublikasi, balki Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatibgina qolmay, ularning xalqaro savdo-iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga, jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvini kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jean-Paul Rodrigue, The Geography of Transport Systems. Fifth Edition. Vanderbilt Avenue, New York. 2020y. 365-370 p
2. Ibraimova A.A. O‘zbekiston Respublikasini Markaziy Osiyo davlatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalarining geografik jihatlari. Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2012.– 6.- 85.
3. Qo‘ziyev A. O‘. Yer usti transport tizimining optimal rivojlantirish usullari (Surxondaryo viloyatida yuk tashish ishlari misolida).05.22.10 texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan. dissertatsiya. T, 2010.

4. Никольский И. В. География транспорта СССР. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1978.- 286 с.

5. Zohidov A. A. Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2018.

6. Центр Стратегической Конъюнктуры. Система транспортных евразийских коридоров. Пушкино, изд-во Центр стратегической конъюнктуры. 2015-г

7. Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. – М., Известия, 2004. – стр. 166.

8. Ульджабоев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорте. – Т.: Мехнат, 1999.

9. Omonturdiyev A.M. Transport hududiy tizimlarini shakllanishi va rivojlanishining me'yoriy huquqiy asoslari. O.,zMU xabarlari 18-son.

10. Kuziyev A.U. Makhsumov I., Planning For The Timely Delivery Of Cargo Flows On International Routes, International Journal of Formal Education Volume: 2 Issue: 6 | June – 2023 year Pg.234.-240. ISSN: 2720-6874

11. Kuziyev A.U. Makhsumov I., Eurasian Journal of Engineering and Technology. -Volume 12| November, 2022, pg. 40-46, 2022-yil. ISSN: 2795-7640

12. <https://uzsm.uz/ru/инвесторлар-диккатига/транспорт-корридорс/>

13. <https://lex.uz/ru/pdfs/6077480>

14. [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz) (O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik portali).